

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, MAXSUS SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

УДК: 616.89-008.441.13-053.6

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ПОДХОДОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ
В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ

Ассистент кафедры неврологии АГМИ, Камалова Нигора Лазиз кизи
ORCID 0000-0003-3106-3998
nigorak313@gmail.com

Аннотация. Актуальность. Хронический алкоголизм у лиц молодого возраста является актуальной медико-социальной проблемой, приводящей к развитию когнитивных и психоэмоциональных нарушений и снижению качества жизни. **Цель исследования.** Оптимизация лечебных подходов при хроническом алкоголизме у лиц молодого возраста. **Материал и методы.** Проведён анализ клинических данных пациентов молодого возраста с хроническим алкоголизмом. В исследовании использованы клиничко-неврологические и психометрические методы оценки когнитивных функций и психоэмоционального состояния. В комплексной терапии применялись ноотропные препараты оксироцетам и пирацетам. **Результаты.** Установлено, что включение в комплексную терапию ноотропных препаратов оксироцетам и пирацетам способствует улучшению когнитивных функций, выражающемуся в повышении памяти, внимания и работоспособности. Отмечено снижение выраженности тревожно-депрессивных расстройств и стабилизация психоэмоционального состояния пациентов на фоне проводимого лечения. **Вывод.** Включение в комплексную терапию хронического алкоголизма у лиц молодого возраста ноотропных препаратов (оксироцетама и пирацетама) способствует улучшению когнитивных функций, снижению выраженности тревожно-депрессивных расстройств и стабилизации психоэмоционального состояния пациентов, повышая общую эффективность лечения.

Ключевые слова: хронический алкоголизм, молодые пациенты, когнитивные нарушения, психоэмоциональные расстройства, ноотропы, оксироцетам, пирацетам, комплексная терапия, память, внимание.

UDC: 616.89-008.441.13-053.6

OPTIMIZATION OF THERAPEUTIC APPROACHES IN CHRONIC ALCOHOLISM IN
YOUNG AGE

Assistant of the Department of Neurology, ASMI., Kamalova Nigora Laziz kizi

Abstract. Relevance. Chronic alcoholism in young individuals is an important medical and social problem leading to cognitive and psychoemotional disorders and a decline in quality of life. **Aim of the study.** To optimize therapeutic approaches in chronic alcoholism in young patients. **Material and methods.** Clinical data of young patients with chronic alcoholism were analyzed. Neurological and psychometric methods were used to assess cognitive functions and psychoemotional status. In complex therapy, the nootropic drugs oxiracetam and piracetam were used. **Results.** It was found that the inclusion of oxiracetam and piracetam in complex therapy improves cognitive functions, including memory, attention, and working capacity. A reduction in

anxiety-depressive symptoms and stabilization of psychoemotional state were observed during treatment. **Conclusion.** The inclusion of nootropic agents (oxiracetam and piracetam) in complex therapy of chronic alcoholism in young patients improves cognitive functions, reduces anxiety-depressive symptoms, and stabilizes psychoemotional status, thereby increasing overall treatment effectiveness.

Keywords: chronic alcoholism, young patients, cognitive impairment, psychoemotional disorders, nootropics, oxiracetam, piracetam, complex therapy, memory, attention.

УДК: 616.89-008.441.13-053.6

ЁШ ЁШДАГИ БЕМОРЛАРНИ СУРУНКАЛИ АЛКОГОЛИЗМДА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

АДТИ неврология кафедраси ассистенти, Камалова Нигора Лазиз қизи

Аннотация. Долзарблиги. Ёш ёшдаги беморларда сурункали алкоғолизм когнитив ва психоэмоционал бузилишлар ҳамда ҳаёт сифатининг пасайишига олиб келадиган муҳим тиббий-ижтимоий муаммо ҳисобланади. **Тадқиқот мақсади.** Ёш ёшдаги беморларда сурункали алкоғолизмда даволаш усулларини оптималлаштириш. **Материал ва усуллар.** Сурункали алкоғолизм билан касалланган ёш беморларнинг клиник маълумотлари таҳлил қилинди. Когнитив функциялар ва психоэмоционал ҳолатни баҳолаш учун клиник-неврологик ва психометрик усуллар қўлланилди. Комплекс терапияда ноотроп препаратлар — оксироцетам ва пирацетам қўлланилди. **Натижалар.** Оксироцетам ва пирацетамни комплекс терапияга қўшиш хотира, диққат ва иш қобилиятининг яхшиланишига олиб келиши аниқланди. Даволаш жараёнида хавотир-депрессив бузилишлар камайиши ва психоэмоционал ҳолатнинг барқарорлашиши кузатилди. **Хулоса.** Сурункали алкоғолизм билан касалланган ёш беморларда ноотроп препаратлар (оксироцетам ва пирацетам)ни комплекс терапияга қўшиш когнитив функцияларни яхшилади, хавотир-депрессив симптомларни камайтиради ва психоэмоционал ҳолатни барқарорлаштиради, бу эса умумий даволаш самарадорлигини оширади.

Калит сўзлар: сурункали алкоғолизм, ёш беморлар, когнитив бузилишлар, психоэмоционал бузилишлар, ноотроплар, оксироцетам, пирацетам, комплекс терапия, хотира, диққат.

Актуальность. Хронический алкоголизм остаётся одной из ведущих медико-социальных проблем современности, сопровождаясь высоким уровнем заболеваемости, социальной дезадаптации и снижением качества жизни пациентов. Особую значимость данная проблема приобретает у лиц молодого возраста, поскольку в этот период формируются профессиональные и социальные навыки, а воздействие алкоголя приводит к раннему развитию когнитивных и психоэмоциональных нарушений.

Установлено, что хроническое употребление алкоголя оказывает нейротоксическое воздействие на центральную нервную систему, вызывая структурные и функциональные изменения головного мозга, прежде всего в гиппокампе и коре, что проявляется нарушениями памяти, внимания и исполнительных функций. Когнитивный дефицит при алкоголизме может носить стойкий характер и существенно ограничивать социальную и профессиональную адаптацию пациентов.

В последние годы особое внимание уделяется поиску эффективных методов коррекции когнитивных нарушений. Одним из перспективных направлений является применение ноотропных препаратов, обладающих нейрометаболическим, нейропротективным и антигипоксическим действием. В частности, препараты группы рацетамов, такие как

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, MAXSUS SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

пирацетам и оксирецетам, оказывают влияние на нейромедиаторные системы, улучшают метаболизм мозга и микроциркуляцию, способствуя восстановлению когнитивных функций.

Показано, что пирацетам способен улучшать нейрональную передачу, повышать энергетические процессы в мозге и уменьшать повреждение нейронов при гипоксии и интоксикации, включая алкогольную. Экспериментальные данные также свидетельствуют о способности оксирецетама улучшать когнитивные функции и поддерживать нейропластичность. Кроме того, ноотропные препараты применяются на различных этапах лечения алкогольной зависимости, способствуя коррекции нарушений памяти и внимания.

Несмотря на имеющиеся данные, вопросы оптимизации терапии когнитивных нарушений при хроническом алкоголизме у лиц молодого возраста остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность настоящего исследования.

Материал и методы. В исследование были включены 120 пациентов молодого и среднего возраста с хроническим алкоголизмом II–III стадии. Все пациенты были разделены на две группы в зависимости от проводимой терапии.

В первую группу вошли пациенты, получавшие комплексную терапию с включением ноотропного препарата оксирецетам. Во вторую группу были включены пациенты, получавшие базисную терапию с применением пирацетама.

Оценка эффективности лечения проводилась с использованием клиничко-неврологических и психометрических методов исследования, направленных на изучение когнитивных функций (память, внимание, мышление) и психоэмоционального состояния пациентов.

Результаты. *Оценка когнитивных функций у пациентов с различными стадиями алкогольной зависимости по шкале MoCA до и после ноотропной терапии.*

При оценке когнитивных функций по шкале MoCA было видно, что показатели снижаются по мере прогрессирования алкогольной зависимости и с увеличением возраста пациентов.

В контрольной группе практически здоровых лиц средний показатель составил 29,58 балла, что соответствует нормальному уровню когнитивных функций. У пациентов с I стадией алкогольной зависимости средний результат был ниже — 25 баллов. Это говорит о том, что даже на раннем этапе заболевания уже отмечаются лёгкие когнитивные изменения, хотя они ещё не носят выраженного характера.

У пациентов со II стадией алкоголизма до начала лечения нарушения были более заметными. У молодых средний балл составил 18,53, а у пациентов среднего возраста — 15,43. Это указывает на умеренное снижение памяти, внимания и способности к концентрации, причём с возрастом дефицит проявляется сильнее.

При III стадии заболевания показатели оказались самыми низкими. У пациентов молодого возраста средний показатель составил 13,0 балла, тогда как у лиц среднего возраста — 11,2 балла. Полученные результаты указывают на выраженное снижение когнитивных функций, подтверждая закономерное ухудшение показателей высшей нервной деятельности по мере увеличения длительности злоупотребления алкоголем и прогрессирования клинической стадии заболевания.

После проведения курса терапии пирацетамом отмечалась положительная динамика когнитивных показателей. При II стадии заболевания у пациентов молодого возраста средний

балл увеличился до 22,0, у лиц среднего возраста — до 20,0. При III стадии положительный эффект был менее выражен и составил 15,4 и 13,9 балла соответственно.

Более значимые изменения зарегистрированы на фоне применения оксироцетама. У пациентов со II стадией показатели достигли 23,69 балла у молодых и 22,0 балла у лиц среднего возраста. При III стадии средний результат составил 19,5 балла у молодых пациентов и 18,1 балла у пациентов среднего возраста (рис.1).

Рисунок 1. Сравнение показателей MoCA в группах исследования

Примечание: динамика когнитивных показателей позволяет заключить, что возраст и стадия алкоголизма являются ключевыми факторами, определяющими выраженность алкоголь-индуцированных когнитивных нарушений и скорость их восстановления. Предполагается, что у пациентов молодого возраста более высокая нейропластичность головного мозга обеспечивает выраженный терапевтический ответ, тогда как у лиц среднего возраста для достижения сопоставимого эффекта требуется более продолжительное и интенсивное лечение.

Оценка когнитивных функций у пациентов со второй стадией алкогольной зависимости по шкале MMSE до и после ноотропной терапии.

При сравнении показателей по шкале MMSE были отмечены различия как между группами, так и в зависимости от возраста пациентов.

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, MAXSUS SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

В контрольной группе средний результат составил 30 баллов, что соответствует нормальным когнитивным функциям. В первой группе исходный показатель был несколько ниже и составил 28 баллов, однако в целом он оставался в пределах возрастной нормы, что свидетельствует о минимальных когнитивных нарушениях.

У пациентов со второй стадией алкоголизма исходные значения были значительно снижены. До начала лечения у молодых пациентов средний показатель составил 19 баллов, что соответствует умеренным нарушениям памяти, внимания и ориентировки. У пациентов среднего возраста данный показатель оказался ниже — 15,93 балла, что отражает более выраженный когнитивный дефицит. Данная особенность, вероятно, связана со снижением компенсаторных возможностей центральной нервной системы с возрастом.

После проведения курса терапии пирацетамом отмечалась положительная динамика когнитивных показателей. У пациентов молодого возраста средний балл увеличился до 23,0, тогда как у лиц среднего возраста — до 20,3, что указывает на улучшение когнитивных функций, при этом степень восстановления была более выраженной у молодых пациентов.

Применение оксиропетама также сопровождалось положительным терапевтическим эффектом. После лечения средний показатель у молодых пациентов составил 22,6 балла, у пациентов среднего возраста — 22,0 балла, что подтверждает выраженное улучшение когнитивного статуса на фоне терапии.

В данном случае разница между возрастными группами стала менее выраженной, что позволяет говорить о достаточно эффективном влиянии препарата на когнитивные функции, особенно у пациентов среднего возраста. (рис 2)

Рисунок 2. Показателями MMSE до и после лечения в разных группах и по возрасту

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, MAXSUS SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Корреляционный анализ исходных и динамических показателей MMSE показал статистически значимые взаимосвязи. Выявлена выраженная отрицательная корреляция между возрастом пациентов и исходными показателями когнитивной функции ($r = -0,60$; $p < 0,01$), что свидетельствует о более значительном снижении когнитивных способностей у лиц среднего возраста.

Дополнительно установлено, что величина прироста когнитивных показателей после проведения терапии находилась в обратной зависимости от исходного уровня когнитивного дефицита ($r = -0,55$; $p < 0,05$).

Анализ взаимосвязи между типом применяемого ноотропного препарата и динамикой показателя MMSE продемонстрировал преимущество оксирочетама по сравнению с пирарцетамом ($r = 0,50$; $p < 0,05$), что указывает на более выраженный терапевтический эффект данного препарата.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают значимую роль ноотропной терапии в коррекции когнитивных и психоэмоциональных нарушений у пациентов молодого возраста с хроническим алкоголизмом. Выявленные различия между группами свидетельствуют о большей эффективности комплексной терапии с включением оксирочетама по сравнению с базисной терапией с применением пирарцетама.

Более выраженное улучшение когнитивных функций в первой группе, вероятно, связано с особенностями фармакологического действия оксирочетама, направленного на усиление нейрометаболических процессов, улучшение синаптической передачи и повышение нейропластичности. Это особенно важно при алкогольном поражении центральной нервной системы, сопровождающемся нарушением нейрональных связей и снижением когнитивного резерва.

Снижение выраженности тревожно-депрессивных расстройств у пациентов, получавших оксирочетам, может быть обусловлено его положительным влиянием на нейромедиаторные системы и общее функциональное состояние головного мозга. В то же время положительная динамика во второй группе подтверждает эффективность пирарцетама как базисного ноотропного средства, однако его действие оказалось менее выраженным.

Полученные данные согласуются с результатами ряда исследований, указывающих на эффективность ноотропных препаратов в восстановлении когнитивных функций при хронической алкогольной интоксикации. Включение ноотропов в комплексную терапию позволяет повысить адаптационные возможности пациентов и улучшить их социальное функционирование.

Вывод. Комплексная терапия хронического алкоголизма у лиц молодого возраста с включением ноотропного препарата оксирочетам является более эффективной по сравнению с базисной терапией с применением пирарцетама. Применение оксирочетама способствует более выраженному улучшению когнитивных функций, включая память, внимание и психическую работоспособность, а также снижению выраженности тревожно-депрессивных расстройств и стабилизации психоэмоционального состояния пациентов.

Полученные результаты обосновывают целесообразность использования оксирочетама в составе комплексного лечения хронического алкоголизма у молодых пациентов с когнитивными нарушениями.

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, MAXSUS SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Литература:

1. Рахимбаева Г.С., Камалова Н.Л., Аллаяров А.У. Когнитивные расстройства при хроническом алкоголизме у лиц молодого возраста // «Журнал современной медицины». – 2025. – №2 (9). – С. 1081-1084. (№ 355/6 от 7 июня 2024 год)
2. Камалова Н.Л., Рахимбаева Г.С., Абряман А.А., Уринова Г.Г., Нишоннов Ш.Ю. Оценка когнитивных функций при хроническом алкоголизме у лиц молодого возраста: сравнительный анализ и клинические аспекты // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2022. – №6 (6/1). – С. 2-4. (№ 361/6 от 2024 года)
3. Камалова Н.Л., Уринова Г.Г., Рахимбаева Г.С. Комплексный подход к терапевтической тактике у больных с токсической алкогольной энцефалопатией у лиц молодого и среднего возраста // Вестник. – 2025. – №9 (№14). – С. 360-363. (14.00.00; №13)
4. Kamalova N.L., Urinova G.G., Rakhimbaeva G.S. The role of neuroimaging studies in assessing the severity of cns damage at different stages of chronic alcoholism: boundaries, norms, and pathology // Central Asian Journal of Medicine. – 2025. – №10 (1). – С. 155-159.
5. Kamalova N. L., Rakhimbayeva G. S., Urinova G. G., Allayarov A. U., Nishonov Sh. Yu. The State of the Emotional And Volitional Sphere in Patients with Chronic Alcoholism of Young and Middle Age// American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2025. – №15(10). – P.3562-3541. (14.00.00; №2)
6. Rakhimbaeva G.S., Kamalova N.L./ Features of the cognitive sphere in persons with alcohol abuse // Ethiopian international journal of multidisciplinary research. Volume: 11, Issue 02, Fev-2024. 40-44
7. Rakhimbaeva G.S., Kamalova N.L. Sotvoldiev M./ Cognitive disorders based on gender characteristics in young people with chronic alcoholism // International journal of artificial intelligence. -ISSN: 2692-5206, 2024-yil.
8. Kamalova N.L., Maxmudov S.K../ Alkogolizmga chalingan bemorlarda oliy nerv faoliyatidagi o'zgarishlar// IQRO . -ISSN: 2181-4341, 2025-yil.
9. Kamalova N.L., Xolmatov R.I., Rakhmatullaev F.A./ Cognitive disorders based on gender characteristics in young people with chronic alcoholis// IQRO. -ISSN: 2181-4341, 2025-yil.
10. Насирдинова Н.А., Камалова Н.Л./ Когнитивные расстройства при алкоголиз// IQRO. -ISSN: 2181-4341, 2025-yil.
11. Rakhimbayeva G.S., Kamalova N.L./ Cognitive disorders in patients alcoholism// International conference pedagogical reforms and their solutions VOLUME 1, ISSUE 2, 2024
12. Rakhimbayeva G.S., Kamalova N.L./ Cognitive disorders in alcohol abusers// International conference pedagogical reforms and their solutions VOLUME 1, ISSUE 2, 2024
13. Kamalova N.L., Maxmudov S.K../ Alkogolizm bilan og‘rgan bemorlarda kognitiv buzilishlar// Ilm fan yangiliklari konferensiyasi. 2025-yil.
14. Kamalova N.L. Assessment of cognitive functions in the case of chronic alcoholism in young people and optimization of therapeutic approaches// modern neurology, November 16, 2024
15. Камалова Н.Л. Сурункали алкоганизмда когнитив функциялар холатини бахолаш // Иновационный подход к лечению и раннеё диагностике неврологических заболеваний. Маджидовские чтения. – Ташкент, 6–7 декабря 2024 года.
16. Kamalova N.L. Cognitive Impairments in Chronic Alcohol Use: A Comparative Analysis Between Young and Middle-Aged Adults and Approaches for Optimizing Therapeutic Management// 4th International Congress on Primary Health Care 2nd Euro Nursing// Congress September 15-16. P-33-34
17. Rakhimbayeva G.S., Kamalova N.L./ Cognitive disorders in middle-aged people with chronic alcoholism.// XXVII World Congress of Neurology (WCN 2025) p-360

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, MAXSUS SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

18. Камалова Н.Л. Эффективность интегрированной терапевтической модели при токсической алкогольной энцефалопатии у лиц молодого и среднего возраста// VIII Всероссийская научная конференция с участием зарубежных специалистов «Медицинское образование: неделя знаний – 2025», с-11-12.

